

The potential benefits and challenges of digital twin technology implementation in the defense sphere

Kostiantyn Kulahin

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv
<https://orcid.org/0000-0003-1189-5623>

Kostiantyn Kvitkin

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv
<https://orcid.org/0000-0002-8330-5023>

Dmytro Sizon

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv
<https://orcid.org/0000-0003-0544-1625>

Abstract. *The potential defense capabilities that the implementation of modern digital technologies, in particular the “Digital Twin” technologies, can provide are considered and analyzed. The impact of such technologies on the processes of modeling and planning of combat operations, the organization of troops (forces) training, defense planning and defense procurement, production and testing, operation and logistical support, resource management, and ensuring cyber resilience of military systems is assessed.*

Keywords: *emerging and disruptive technologies, digital transformation, digital twin, industrial internet of things, product life cycle management.*

Потенційні переваги та проблеми впровадження технології цифрового двійника в оборонній сфері

Костянтин Кулагін

*Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків*
<https://orcid.org/0000-0003-1189-5623>

Костянтин Квіткін

*Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків*
<https://orcid.org/0000-0002-8330-5023>

Дмитро Сізон

*Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків*
<https://orcid.org/0000-0003-0544-1625>

Анотація. *Розглядаються та аналізуються потенційні оборонні спроможності, які може надати впровадження сучасних цифрових технологій, зокрема технології “Цифровий двійник”. Оцінюється вплив таких технологій на процеси моделювання та планування бойових дій, організацію підготовки військ (сил), оборонного планування та оборонних закупівель, виробництва та випробувань, експлуатації та логістичної підтримки, управління ресурсами, забезпечення кіберстійкості військових систем.*

Ключові слова: *новітні та проривні технології, промисловий Інтернет речей, управління життєвим циклом продукту, цифрова трансформація, цифровий двійник.*

Сучасні війни та збройні конфлікти вимагають кардинальних змін до моделювання та планування бойових дій, оптимізації процесів оборонних закупівель, створення та випробувань оборонної продукції, підвищення ефективності експлуатації та технічного обслуговування, ремонту і модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), високої оперативності, гнучкості та ефективності в управлінні ресурсами та інтегрованій логістичній підтримці. Забезпечення цих вимог та оборонних спроможностей неможливо без швидкого впровадження новітніх та проривних технологій, цифрової трансформації та забезпечення взаємосумісності у фізичному та віртуальному просторі [1-2].

Однією із новітніх інформаційних технологій є технологія цифрових двійників (Digital Twins) – технологія високоточного віртуального представлення пов'язаної фізичної системи (об'єкта, інфраструктури, процесу), що моделює внутрішні процеси, технічні характеристики та поведінку цієї системи в реальних умовах функціонування, використовуючи в масштабі реального часу інформацію з різних датчиків (сенсорів) в цій реальній системі протягом усього її життєвого циклу [2-4]. Порівняння та аналіз інформації віртуальних датчиків цифрового двійника з датчиками реальної системи дозволяє контролювати її функціонування, виявляти аномалії в роботі та потенційні несправності, а також причини їх виникнення, аналізувати, прогнозувати та оптимізувати її роботу в режимі реального часу, приймати обґрунтовані рішення щодо ефективного управління її повним життєвим циклом (Product Lifecycle Management, PLM). Установка датчиків на реальний об'єкт (в системі) здійснюється у процесі впровадження на підприємстві технологій промислового Інтернету речей (Industrial Internet of Things, IIoT).

Може використовуватися декілька типів цифрових двійників, що можуть працювати паралельно в одній системі. Найбільш розповсюдженими типами є: двійники компонентів (деталей, комплектувальних елементів, складових частин), двійники об'єктів (двох або більше взаємодіючих компонентів, вузлів, агрегатів, підсистем), двійники системи (наприклад, зразків, комплексів чи систем ОВТ). Крім того, можуть застосовуватися і двійники процесів, наприклад, цифровий технологічний двійник може в цифровому вигляді відтворити роботу усього виробничого підприємства або певної виробничої лінії, об'єднавши усі двійники компонентів, об'єктів та систем всередині нього.

Технології цифрових двійників мають проривний потенціал та можуть відіграти ключову роль у модернізації оборонно-промислового комплексу та підвищенні оборонного потенціалу країни. Їх впровадження дозволить:

по-перше, оптимізувати процеси оборонних закупівель та оборонне виробництво за рахунок прискорення циклу розробки ОВТ (цифровий двійник дозволяє тестувати нові рішення без створення фізичних прототипів і проведення натурних випробувань), поліпшення дизайну, тактико-технічних та експлуатаційних характеристик (віртуальний аналіз різних сценаріїв застосування дозволяє вдосконалювати конструкцію та програмне забезпечення), застосування технологій адитивного виробництва (цифрові двійники дозволяють швидко виготовляти в польових умовах необхідні для відновлення ОВТ елементи з використанням 3D-принтерів, суттєво зменшуючи залежність від централізованих логістичних ланцюгів);

по-друге, покращити оборонне планування та підготовку військ (сил) за рахунок створення реалістичних сценаріїв бойових дій (операцій, місій) (цифрові двійники забезпечують імітаційне моделювання бойових дій, що дозволяє командирам оцінювати усі можливі ризики, обирати найкращі тактичні сценарії та приймати відповідні обґрунтовані рішення), завчасної оцінки можливих бойових пошкоджень ОВТ (завдяки цифровим двійникам можливо швидко визначати найефективніші методи відновлення ОВТ після пошкоджень), інтенсифікації підготовки особового складу (цифрове моделювання дозволяє проводити тренування у віртуальному середовищі з урахуванням особливостей реального середовища де сплановано проведення бойових дій);

по-третє, підвищити ефективність експлуатації та технічного обслуговування за рахунок впровадження технологій прогностичного технічного обслуговування ОВТ (Predictive Maintenance, PdM) (безперервний збір даних із датчиків дозволяє оцінювати поточний стан ОВТ, виявляти несправності, обирати найефективніші стратегії технічного обслуговування), зниження витрат на підтримку ОВТ (використання технологій цифрових двійників, штучного інтелекту та аналітики великих даних допомагає уникати зайвих перевірок і своєчасно виконувати необхідні профілактичні заходи);

по-четверте, оптимізувати логістику та управління ресурсами за рахунок автоматизації військової логістики (технології цифрових двійників можуть моделювати та оптимізувати постачання ОВТ, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо) та ефективного управління військовими базами та складськими запасами (цифрове моделювання допомагає керувати інфраструктурою, об'єктами та персоналом в районах бойових дій);

по-п'яте, забезпечити кіберстійкість військових систем та захист від кібератак за рахунок можливості виявлення вразливостей систем (аналіз цифрового двійника дає змогу зрозуміти, які елементи системи можуть бути атаковані, і своєчасно посилити кіберзахист), проведення оцінки ступеня стійкості до кібератак (цифрові двійники можуть використовуватися для тестування підсистем кібербезпеки та моделювання потенційних кіберзагроз).

Digital Twin-технології вже активно застосовуються провідними країнами НАТО в оборонних проектах, для моделювання і симуляції бойових дій, при плануванні військових операцій та в сфері кібербезпеки [5-7]. Агенція НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) використовує технології цифрових двійників для обслуговування бойових літаків та іншого ОВТ, в тому числі наданого Україні в якості міжнародної військової допомоги. Крім того, NSPA створила цифрову бібліотеку для адитивно створюваних продуктів у цифровому середовищі RAPiD-e (Repository for Additively manufactured Products in a Digital environment) для оперативного 3D-друку складових частин, комплектувальних виробів чи деталей для відновлення зразків ОВТ у будь-якій партнерській країні [8]. Українські фахівці активно використовують технології адитивного виробництва для ремонту та відновлення ОВТ на передовій, використовуючи цифрові двійники компонентів

та об'єктів, натомість наші партнери використовують цифрові моделі для аналізу ефективності застосування наданого озброєння, наприклад, таких систем як F-16, HIMARS, Leopard 2, M2 Bradley тощо.

В доповіді приводяться результати оцінки потенціальних можливостей, які може забезпечити впровадження сучасних цифрових технологій, зокрема технології Digital Twins, у військову справу. Зазначається, що своєчасна оцінка потенціалу новітніх цифрових технологій та інтенсифікація процесів цифрової трансформації оборонного сектору держави, а також швидке їх впровадження в практику оборонних закупівель та процеси логістичної підтримки, особливо в умовах воєнного стану, має забезпечити не тільки значну економічну ефективність в управлінні життєвим циклом ОБТ, а й надати нові оборонні спроможності і оптимізовану логістику в умовах інтенсивних бойових дій, враховуючи проблеми багатонаціональної військової допомоги та державно-приватного оборонного партнерства.

Список використаних джерел

1. Emerging and disruptive technologies. URL: https://www.nato.int/cps/uk/nato_hq/topics_184303.htm (accessed: 17.02.2025).
2. NATO's strategy for digital transformation. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_229985.htm (accessed: 17.02.2025).
3. Rodriguez, E. Unlocking the Potential of Digital Twins in Defense: A Game-Changing Technology. LinkedIn. 2024. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/unlocking-potential-digital-twins-defense-technology-rodriguez-r0vxf> (accessed: 17.02.2025).
4. Richardson, C.A. Digital Twins in the Context of Digital Transformation. NATO Science and Technology Organization (STO). 18 p. URL: <https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/STO-MP-AVT-369/MP-AVT-369-22.pdf> (accessed: 17.02.2025).
5. Woolley, G. Building a “digital twin” of the Ukraine conflict. Royal aeronautical society. 2022. URL: <https://www.aerosociety.com/news/building-a-digital-twin-of-the-ukraine-conflict> (accessed: 17.02.2025).
6. Giovanni, L., Maglione, D., Solarna, S., Staccini, F., Tremori, A., Bazzarello, L., Cannarsa, F., Jong, A. Digital Twin: a bridge between simulation and real world in the Maritime Environment. NATO Science and Technology Organization (STO). 2024. 17 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/385249337_Digital_Twin_a_bridge_between_simulation_and_real_world_in_the_Maritime_Environment (accessed: 17.02.2025).
7. Maathuis, C. An Outlook of Digital Twins in Offensive Military Cyber Operations. European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics. 2022. pp. 45-53. URL: <https://papers.academic-conferences.org/index.php/icair/article/download/765/902/3018> (accessed: 17.02.2025).
8. NSPA begins supporting NATO with additive manufacturing capabilities. 2024. URL: <https://www.nspa.nato.int/news/2024/nspa-ready-to-support-allies-with-additive-manufacturing-capabilities-through-its-operational-rapide-software> (accessed: 17.02.2025).